

Геосинтетик материалларни классификацияси ва асосий хоссалари

Тўракулов Умид 2-кўрс магистри(ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТРАНСПОРТ ЎНИВЕРСИТЕТИ)

Илмий раҳбар: Махмудова Дилфуза PhD дотцент(ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТРАНСПОРТ ЎНИВЕРСИТЕТИ)

Геосинтетик материаллар - бу қурилиш материаллари синфи, одатда синтетик, шунингдек, бошқа хом ашёлардан (минерал, шиша ёки базальт толалари ва бошқалар) йиғилган ихчам шаклда (рулонлар, блоклар, пластинкалар ва бошқалар) етказиб бериладиган, улар учун мўлжалланган. қурилишда (транспорт, фуқаролик, гидротехника) турли мақсадларда (мустаҳкамлаш, дренажлаш, ҳимоя қилиш, филтрлаш, гидроизоляция, иссиқлик изоляцияси) ва қуйидаги материаллар гуруҳларини ўз ичига олган қўшимча қатламларни (оралиқ қатламларни) яратиш: геотекстил материаллар, геосеткалар, геокомпозитлар, геоқобиклар, геомембраналар, геоплиталар ва гео элементлар.

Геотекстил материал - толалар ёки ипларни механик (тўқув, игна уриш), кимёвий (ёпиштириш), термал (эритиш) усуллари ёки комбинацияси билан боғлаш орқали олинган рулонларда етказиб бериладиган узлуксиз сув ўтказувчан юпқа эгилувчан нотўқима, тўқима, трикотажд мато.

Геопанжара - бу асосан мустаҳкамловчи функцияларни бажарадиган 1 см (геосетка) дан қизикли ўлчамдаги катакчали текис рулонли материал ёки хужайраларни тўлдирувчига нисбатан асосан ҳимоя функцияларини бажарадиган (грунт, катта ғовакли минерал материаллар - чақиктош, шағал, шлак, боғловчи билан ишланган материаллар ва бошқалар)хужайралари (фазовий геопанжара) билан қатламлар блоклари кўринишида таъминланган 3 см дан бошланадиган катакчалари бўлган ҳажмли материалдир.

Геокомпозит бу маълум функцияларни янада самарали бажариш учун турли хил геотекстил, геосинтетик материаллар ва геосеткалардан яратилган рулон ёки блокларда 2 ёки ундан ортиқ қатламли материал, масалан, қопламаларни (армогеокомпозит) ёки юпқа қатламларни мустаҳкамлаш учун нотўқима геотекстил мато билан бирлаштирилган геосеткалар йўл дренажи (геодрен) учун ҳажм ҳосил қилувчи нотўқима юқори ғовакли геотекстил билан бирлаштирилган нотўқима геотекстил филтри.

Геосетка ишлаб чиқаришда асосий компонент, базальт тола ҳисобланади. Толалар маълум тартибда жойлашади ва махсус тикув ипи билан ҳам боғланади. Толаларни жойлаштиришнинг бу варианты ўзига хос хоссаларга эга бўлган қопламани яратишга, унга тушадиган юкларни оптималлаштиришга ва стрессни сезиларли даражада камайтиришга имкон беради. Йўл базальт сеткасининг асосий

мақсади йўл тўшамасини мустаҳкамлашдан иборат. Бошқача қилиб айтганда, бу сетка ёрдамида юкларнинг йўлда бир текис тақсимланиши амалга оширилади. Бундан ташқари, ушбу материал ёрдамида тўғридан-тўғри йўл юзаси ичида содир бўлган юкни олиб ташлаш мумкин. Агар материални ётқизиш тўғри бажарилган бўлса, унинг ёрдамида асфалтнинг мустаҳкамлигини сезиларли даражада ошириш ҳамда унинг фаол хизмат муддатини ошириш мумкин.

Геосетка бундай юкларга бардош бериши учун ишлаб чиқарувчилар уни тегишли полимер шимдириш билан махсус шимдирадилар, асосий бўғинларни мустаҳкамлайдилар. Тақдим этилган сетка кимёвий чидамлилиги билан ажралиб туради. Айнан шунинг учун, унга шўр эритма ёки бошқа модда билан таъсир ўтказилса, у бузилмайди. Шу сабабли, бундай сеткадан турли шароитларда йўл тўшамасини тиклаш ёки қуриш учун фаол фойдаланиш мумкин. Ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган базалт толаси анча паст гигроскопиклиги билан ажралиб турганлиги учун ундаги коррозион жараёнлар бошқа турдаги сеткалар ишлатилгандагига қараганда анча секин давом этади.

Геомембрана - гидроизоляция қатламларини яратиш учун иш жойида, материал ёки рулонли плёнкали материални ўз ичига олган ҳолда, боғловчи билан ишланган геотекстилдан ясалган узлуксиз сув ўтказмайдиган рулонли мато. Баъзи ҳолларда геомембраналар тўлдиргич билан таъминланади, масалан, тўлдиргич-бентонит гил кукуни билан нотўқима геотекстил материалдан тайёрланган гео-қобик.

Геоплита - плита шаклидаги, масалан, пенопласт, базальтопласт шаклидаги яхлит иссиқлик изоляцияли материал.

Геоэлемент - толалар, трослар, тор камарлар шаклида яхлит тармоқ ҳосил қилмайдиган, қоида тариқасида, мустаҳкамлаш функцияларини, шу жумладан дискрет функцияларни бажарадиган алоҳида элементлар.

Геосинтетик материалларни таснифлаш ва асосий хоссалари Геосинтетик материаллар хом ашёнинг тузилиши, ишлаб чиқариш технологияси, хоссалари ва таркиби билан фарқ қилувчи қурилиш материаллари синфидир. Уларни етказиб беришнинг қулай шакли (рулон, блок, плиталар), завод ишлаб чиқариш шароитларида юқори сифатли геосинтетик материалларни таъминлаш имконияти, яъни иш жойида минимал меҳнат сарфлари ва минимал нисбий транспорт харажатлари билан кафолатланган сифатли қўшимча қатламларни (оралиқ қатламларини) яратиш имконияти билан бирлаштирилади. Уларнинг мақсади, қўлланиш доиралари ва бажарадиган вазифалари фарқланади. Синтетик рулон материалларининг қўллаш доираси, самарадорлиги ва мақсадга мувофиқлиги уларнинг хом ашё таркиби, ишлаб чиқариш технологияси ва тузилишига боғлиқ бўлган хоссалари билан белгиланади. Ишлаб чиқаришнинг энг кўп тарқалган хом

ашёси (полиамид, полиэстер ва полипропилен). Йўлда қўлланадиган геосинтетик материалларни ишлаб чиқаришда хом ашёнинг афзал тури полиэфир ва базальт ҳисобланади. Полиамидли геосинтетик материалларни кислотали муҳитларда ($pH < 5.0$), полипропилен -сезиларли юкнинг узок муддатли таъсири шароитида, полиэстер-оҳак, цемент, $pH \geq 9$ билан бошқа ишқорий муҳитларда ўз ичига олган қатламлар билан алоқа қилишини чеклаш керак. Бундан ташқари, полипропилен ва полиамид геосинтетик материалларни ёруғлик таъсир этиш нуқтаи назаридан ташиш ва ётқизиш ёки ультрабинафша нурланиш таъсирига нисбатан барқарорлашган хом ашёдан геосинтетик материаллар навларини ишлатиш учун қаттиқ талаблар қўйиш керак. Геосинтетик материаллар иккиламчи хом ашёлардан, шу жумладан синтетик бўлмаган таркибий қисмлардан, фақат вақтинчалик қатлам сифатида фойдаланиш мумкин, масалан, биологик турдаги мустаҳкамлашни шакллантириш пайтида нишабларни ҳимоя қилиш учун. Бундай ҳолда, ушбу ҳоссалар кўрсаткичларининг талаб қилинадиган минимал қийматларига риоя қилиш керак. Геосинтетик таркибдан энг кўп тарқалган материаллар гуруҳи-геотекстил, биринчи навбатда нотўқима, шунингдек, тўқилган ва бошқа-трикотаж (трикотаж), ўрилган ип-тикувчилик, синтетик бўлмаган хом ашёдан биотекстилл таркибига кирувчи энг кўп тарқалган материаллар гуруҳидир.

Тўқима материаллар мунтазам тузилишга эга бўлиб, мустаҳкамлиги ортади, эластиклиги юқори модулли, лекин тўшама текислигида етарли сув ўтказувчанликка эга эмас. Бундай материаллардан, оралик қатламлари дренаж эмас, балки мустаҳкамлаш, ҳимоя қилиш вазифаларини бажариши керак бўлган ҳолларда фойдаланиш тавсия этилади. Геосинтетик материаллар бир ўқли тўқима (одатда, битта бўйлама йўналишда мустаҳкамланган) ва механик тавсифларнинг ўхшаш қийматларига эга бўлган икки ўқлига фарқланади. Нотўқима геотекстил материалларнинг қисқа ёки узун толаларининг хаотик ўзаро чирмашиши ҳоссалари мустаҳкамлаш усулига боғлиқ (толалар боғланиши). Нотўқима геотекстиллар механик, термал ёки кимёвий жиҳатдан мустаҳкамланади. Механик мустаҳкамланган қолган (игна ўрилган) нотўқима материаллар етарли даражада мустаҳкамлик, юқори деформация, ҳимоя ҳоссалари, мато текислигида ва унга нормал йўналишда сув ўтказувчанлиги билан тавсифланади. Уларнинг асосий вазифалари дренаж ва ҳимоя, баъзи ҳолларда катта деформациялар содир бўлганда, мустаҳкамлаш (масалан, вақтинчалик йўлнинг юпқа кўтармасини ётқизишда). Термик мустаҳкамланган нотўқима материаллар кичик деформацияга эга, ҳимоя функцияларини бажариш, баъзи ҳолларда мустаҳкамлаш учун қўлланилади, лекин дренаж учун эмас. Кимёвий мустаҳкамлашда (ёпишиш) вақтида ҳосил бўлган тўшамаларнинг ҳоссалари боғловчи турига қараб аниқланади. Бундай материаллар операцион шароитида тез қариши мумкин, ва шунинг учун уларнинг хизмат муддати техник асосланган бўлиши керак. Комбинацияланган мустаҳкамлашда, одатда механик ва термал мустаҳкамлаш усули

бирлаштирилади, бу механик жиҳатдан мустаҳкамланган нотўқима материалларга нисбатан сув-физик ҳоссаларининг биров ёмонлашуви билан механик ҳоссаларни яхшилашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ИҚН 143-21 “Базальт толасидан тайёрланган (арматура, геосетка, армасетка, фибро) ҳамда полипропилен ва полиэфир маҳсулотларидан тайёрланган геотекстил материаллари бўйича йўриқнома”. “Автомобиль йўллари илмий-тадқиқот институти” УҚ, Т., 2021 й., ___ бет.
2. ИҚН 68-11. Автомобил йўллари қуришда георешотка материалларини қўллаш бўйича йўриқнома. ДАК. Тошкент. 2011. 36 бет.
3. <https://www.geoplenka.ru/images/bazalt2.jpg>